

ИСТОРИОГРАФИЯ ТРУДОВ АНГЛИЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПО ИСТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАРАКАЛПАКСТАНА XVIII В.

Сапарниязов А.Т.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Поездки западноевропейских купцов в Иран и обратно осуществлялись преимущественно по восточному побережью Каспийского моря, что способствовало возрастанию интереса к среднеазиатским степным территориям. Западные дипломаты и торговые агенты получали поручения собирать всесторонние сведения о странах, через которые пролегали их маршруты, включая данные о Средней Азии. В этих условиях европейцы стремились завоевать доверие местных правителей – ханов, батыров и родовых старшин, – чтобы, опираясь на их поддержку, ограничить влияние русской торговли в регионе. Возникающая, в связи с этим потребность в изучении коммуникационных путей, рельефа местности, природно-климатических условий, размещения населённых пунктов, а также особенностей социально-политических отношений между народами и их правителями становилась всё более актуальной. Значительный вклад в эту деятельность внесли английские представители. Одним из наиболее примечательных исследователей был капитан морской службы Джон Элтон (John Elton) (род.? – ум. 1751 г.). В качестве инженера он принимал участие в Оренбургской экспедиции (1734–1736 гг.), позднее преобразованной в Оренбургскую комиссию (1737–1742 гг.), возглавляемую И.Кирилловым, а после его смерти – В.Татищевым. Как известно, экспедиция была организована в связи с оформлением и закреплением российского подданства каракалпаков и казахов Младшего жуза. По свидетельству его английских коллег [Hanway J., 1753; Hutton J., 1875], Элтон использовал удобные случаи для бесед с представителями татарских племён, населявших обширные пространства между Бухарой и западносибирскими рубежами. Одной из главных целей Дж.Элтона было исследование безопасного торгового пути в Бухару. Согласно его выводам, наименее рискованный маршрут пролегал не через казахские степи, а вниз по реке Волге, далее через Каспийское море и Астрабад или иной порт в юго-восточной части Каспийского побережья [Hutton J., 1875. – 15].

Многие исторические материалы, включая карты, переписку и различные отчётные сведения, собранные Дж.Элтоном, были впоследствии использованы его соотечественниками и вошли в их труды, посвящённые торговым отношениям Англии с Ираном и другими странами Востока в XVIII в.

На протяжении нескольких лет вместе с Дж.Элтоном работал Джон Кэстль (John Castle) (не позднее 1720 – не ранее 1743 гг.) – англичанин по происхождению и

художник по образованию. Его путешествие отличалось высокой познавательной значимостью и принесло ценные результаты для последующих исследователей. В настоящее время «Дневник» Дж.Кэстля [Кэстль Дж., 1998] рассматривается как важный историко-этнографический источник, представляющий значительный научный интерес. Впервые этот «Дневник» был опубликован в 1784 г. в качестве приложения к изданию «Материалы по русской истории» [Castle J., 1784]. Согласно наблюдениям Дж.Кэстля, территория современной Средней Азии отличалась богатством флоры, фауны и минеральных ресурсов. Он подробно перечислил природные богатства региона, а также описал его основные реки и озёра. Особое внимание Дж.Кэстль уделил Аральскому морю [Кэстль Дж., 1998. – 92]. Как Сырдарья, так и Амударья, по его наблюдениям, отличались наличием золотоносных наносов и содержали значительное количество золотого песка, который добывался преимущественно в верховьях этих рек.

Таким образом, несмотря на фрагментарный характер изложения, «Дневник» Дж.Кэстля содержит ценный и разносторонний фактический материал, охватывающий сведения о населении, флоре и фауне Среднеазиатского региона, особенностях судопроизводства и других аспектах его исторической и культурной жизни.

Помимо Дж.Кэстля, среди английских исследователей встречались и другие путешественники, занимавшиеся сбором разнородных сведений о народах Средней Азии. Одним из таких путешественников-исследователей был Рейнольд Гок или Рейнольд Хоуг (Reynold Hoag) (годы его жизни и смерти нам не известны; дата его поездки в каракалпакские степи – 13 июня 1742 г.) – торговец, путешественник и исследователь. Судя по сохранившимся источникам, его миссия имела как торговые, так и политические цели. Р.Гок отправился в Среднюю Азию в августе 1741 г. из Самары, получив от российской царской администрации грамоты, адресованные казахскому хану Младшего жуза Абулхаиру, каракапакскому старшине Уразак батыру и киргиз-кайсацкому батыру Джаныбеку. Кроме того, ему был выдан секретный указ [Казахско-русские отношения..., 1961. – 206]. Согласно этому документу, Р.Гоку поручалось собрать сведения о спросе и покупательской способности каракалпаков, провести обследование их земель, подробно описать рельеф, горные хребты, реки и озёра региона, а также тщательно изучить побережье Аральского моря с точки зрения его пригодности для земледелия и определения возможных мест для устройства пристаней.

В записях показаний Р.Гока упоминаются имена исторических личностей, в той или иной степени оказавших влияние на ход политического и социального развития Каракалпакстана. В них содержатся сведения о сфере их деятельности, а также о происхождении и социальном статусе. В частности, приводятся имена с различными титулами и должностями верхних каракалпаков. Ханы: Ходжа хан, Раскул хан, Каип хан, салтан Мурат хан; Старшины: около Раскул хана – Алимбай батыр, Клаубет бий, около Каип хана – Темирбек бай. Остальные представители

знати, по свидетельству Р.Гока, остались ему неизвестными [Казахско-русские отношения..., 1961. – 209-210].

Говоря о салтан Мурате, Р.Гок отмечает, что «назад тому года с три (*имеется в виду 1739 г. – С.А.*) приехал некоторый человек к каракалпакам, и назвал себя салтан(ом) Муратом, родственником бывшего у каракалпаков хана, и объявил о себе, якобы он особливые мудрости за собою имеет такие, что когда захочет, то пустит дождь, и малым числом об большого отбиться может, и для того каракалпаки его, салтана Мурата, сделали ханом, токмо после они, каракалпаки, узнали, что он в том их обманул. За что его ограбили и, хотя и ныне числятся у них ханом, токмо в великом неудовольствии. Салтан Мурат, из башкирцев и в России великие противности делал, за что бит кнутом и оттого из России бежал» [Казахско-русские отношения..., 1961. – 208-209].

Далее Р.Гок упоминает лиц, занимавших различные титулы и должности среди нижних каракалпаков, в частности Уразак батыра и Маратышека (Мурат шейха). Оба они принадлежали к числу влиятельных представителей местной знати, игравших значительную роль в политической и военной структуре каракалпакского общества XVIII в. Уразак батыр, как свидетельствуют источники, выполнял функции старшины и посредника в дипломатических контактах с соседними народами и российскими представителями. Мурат шейх, в свою очередь, обладал религиозным авторитетом, что указывает на тесное переплетение духовной и светской власти в социально-политической организации каракалпаков того времени.

Рассуждая о каракалпаках, Р.Гок сообщает, что «каракалпакский народ немал, товары у них – волки, лисицы, корсаки, барсы, мерлины, сабины, попоны шерстяные. Они же имеют хлеб, быки, коровы; сукна разные, красные юфти, бобры порешины, корольки красные, бисер, разные железные, яко ножи, стремяна, котлы, иглы и прочее» [Казахско-русские отношения..., 1961. – 224].

Все сведения, представленные Р.Гоком, хотя порой и носят тенденциозный характер в оценке взаимоотношений между русскими, каракалпаками, казахами, хивинцами и джунгарами, тем не менее представляют значительную научную ценность. Они были зафиксированы со слов Р.Гока в канцелярии Оренбургской комиссии в июне 1742 г.

В 30–40-х гг. XVIII в. в Средней Азии побывали и другие представители Англии, которые, выступая под видом купцов, устанавливали торговые связи с народами Средней Азии и Ирана, одновременно собирая сведения историко-экономического и географического характера. Одним из таких путешественников был Джонас Хенвей (Jonas Hanway) (1712–1786 гг.), совершивший в 1743 г. поездку в Иран. Материалы, собранные им во время путешествия, легли в основу его труда, опубликованного в Лондоне в 1753 г. под названием “An historical account of the British trade over the Caspian Sea: with a journal of travels from London through Russia into Persia; and back again through Russia, Germany and Holland. To which are added, the revolutions of Persia during the present century, with the particular history of the great usurper Nadir

Kouli” («Исторический отчет о Британской торговле через Каспийское море») [Hanway J., 1753].

Сведения Дж.Хенвей о животном мире Средней Азии в целом совпадают с наблюдениями, изложенными ранее Дж.Кэстлем. Так, Дж.Хенвей отмечает: «В этом крае (*имеется в виду Приаралье – С.А.*) обитает очень много диких лошадей, ослов, антилоп или козлов, и волков. Здесь есть злое животное, называемое жолбарсом и приблизительно такое же, как тигр. Татары говорят о нем, что оно настолько сильно, что может унести лошадь» [Hanway J., 1753. - 100, 123, 188, 304-305]. Основываясь на данных путешествий Дж.Томпсона и Р.Гока Дж.Хенвей описал расселение каракалпаков, казахов, башкиров, калмыков.

Таким образом, несомненной заслугой английских путешественников и исследователей следует считать то, что именно в этот период были созданы первые систематические письменные сведения о народах Средней Азии, включая каракалпаков. В конечном итоге путешествия английских и других европейских исследователей, их описания каракалпаков, особенностей их быта и природной среды способствовали формированию и расширению знаний о регионе, а также включению его в сферу международных отношений.

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что восполнение существующих лакун в истории Каракалпакстана посредством введения в научный оборот новых исторических материалов по-прежнему остаётся одной из актуальных задач отечественной историографии. Особая значимость сведений и наблюдений европейских путешественников и исследователей о каракалпакском народе заключается в их потенциале для углубления источниковой базы, что создаёт предпосылки для постановки и решения новых научных проблем. Представляется, что в перспективе на основе анализа и обобщения данных, извлечённых из трудов европейских путешественников и исследователей XVIII в., возможно более полное и целостное воссоздание исторической картины жизни каракалпакского народа. Всё это определяет высокую научную и практическую актуальность дальнейшего изучения и систематизации этих материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hanway J. An historical account of the British trade over the Caspian Sea: with a journal of travels from London through Russia into Persia; and back again through Russia, Germany and Holland. To which are added, the revolutions of Persia during the present century, with the particular history of the great usurper Nadir Kouli. In four volumes. – London: Dodsley, etc., 1753; Hutton J. Central Asia: from the Arian to the Cossack. – London: Tinsley brothers, 1875.

2. Hutton J. Central Asia: from the Arian to the Cossack. – London: Tinsley brothers, 1875. P. 15.

3. Кэстль Дж. Дневник путешествия в году 1736-м из Оренбурга к Абулхаиру, хану Киргиз-Кайсацкой Орды. /Пер. с нем. В.Штаркенберга, В.Скорого (Регистр). – Алматы: Жибек жолы, 1998.

4. Castle J. Materialien zu der Russischen Geschichte zeit dem Tode Kaisers Peter des Grossen. Zweiter Teil. 1730-1741. – Riga, 1784.

5. Кэстль Дж. Дневник путешествия в году 1736-м из Оренбурга к Абулхаиру, хану Киргиз-Кайсацкой Орды. /Пер. с нем. В.Штаркенберга, В.Скорого (Регистр). – Алматы: Жибек жолы, 1998. – с. 92.

6. Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках: (сборник документов и материалов). – Алма-Ата: Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – с. 206.

7. Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках: (сборник документов и материалов). – Алма-Ата: Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – сс. 209-210.

8. Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках: (сборник документов и материалов). – Алма-Ата: Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – сс. 208-209.

9. Казахско-русские отношения в XVI-XVIII веках: (сборник документов и материалов). – Алма-Ата: Изд-во Акад. наук КазССР, 1961. – с. 224.

10. Hanway J. An historical account of the British trade over the Caspian Sea: with a journal of travels from London through Russia into Persia; and back again through Russia, Germany and Holland. To which are added, the revolutions of Persia during the present century, with the particular history of the great usurper Nadir Kouli. In four volumes. – London: Dodsley, etc., 1753.

11. Hanway J. An historical account of the British trade over the Caspian Sea: with a journal of travels from London through Russia into Persia; and back again through Russia, Germany and Holland. To which are added, the revolutions of Persia during the present century, with the particular history of the great usurper Nadir Kouli. Vol. I. – London: Dodsley, etc., 1753. PP. 100, 123, 188, 304-305.